

ЎЗЛАШТИРУВЧИ ЎСИМЛИКЛАР ЁРДАМИДА ШЎР ТУПРОҚЛАРНИНГ ЎЗЛАШИШ ДИНАМИКАСИ

¹Тўхтаев Бобокул Ёрқулович, ²Ахмедов Эгамёр Тошбоевич

¹профессор, Тош ДАУ, ²доцент, Тош ДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049489>

Аннотация. Мақолада, шўр ерларни ўзлаштириш механизмига доир маълумотлар келтирилган бўлиб, бунда ўзлаштирувчи ўсимликлар ёрдамида шўр ерларнинг ўзлаштиришининг илмий асослари ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: шўр ерлар, механизм, ўзлаштирувчи ўсимлик, муҳандислик, биомелиорация, эвапотранспирация ва б.қ.

Аннотация. В статье приведены сведения о механизме освоения засоленных земель, а также разработаны научные основы освоения засоленных земель с помощью культура освоительных растений.

Ключевые слово: засоленные земли, механизм, ассимилирующие растения, инженерия, биомелиорация, эвапотранспирация и др.

Abstract. The article provides information about the mechanism for the development of saline lands, and also develops the scientific basis for the development of saline lands using the culture of development plants.

Keyword: saline lands, mechanism, assimilating plants, engineering, bioreclamation, evapotranspiration, etc.

О. К. Комиловнинг (1985) қайд этишича, шўрланган ерларнинг ўзлаштирилиши учун фақатгина муҳандислик томонидан амалга ошириладиган ишлар кифоя қилмайди. Шўрланган ерларда муҳандислик ишлари амалга оширилгандан кейин, дастлаб шўрга чидамли, тез ўсувчи ўсимликлар экилиши шарт. Ўзлаштирувчи ўсимликлар ўз вегетацияси давомида тупроқ таркибидаги тузлар миқдорини камайтириши ва тузилишини яхшилаши, унинг унумдорлигини оширишни таъминлаб, кейинги экиладиган ўсимликларнинг ўсиши учун шароит яратади [3].

Шу мақсадда олимлар томонидан кам ёки ўртача шўрланган ерларда ўзлаштирувчи ўсимликлар сифатида беда, ғўза, жўхори, маккажўхори, рай-грас ва бошқа ўсимликлар таклиф этилди ва улардан фойдаланилди [1, 4].

1970-1991 йиллар давомида ЎзР ФА Ботаника институтида академик Қ. З. Зокиров раҳбарлигида силлиқ ширинмиянинг шўр тупроқларда биомелиоратив (ўзлаштирувчи) хусусиятлари аниқланди. Шунингдек, ўсимлик вегетатив ҳолда кўпайтирилганда шўрланишга ўта чидамли эканлиги, шўр тупроқларда силлиқ ширинмия ва пахта алмашлаб экилиши мумкинлиги илмий жиҳатдан исботланди [2].

Бу илмий изланишлар тупроқ таркибида сувда эрувчан тузларнинг зич қолдиғи 2% дан юқори бўлмаган жойлар учун мўлжалланган бўлиб, янги ўзлаштириладиган ва шўрланиш даражаси ўта кучли бўлган тупроқларда силлиқ ширинмиянинг ўзлаштирувчанлик хусусиятлари аниқланмаган. Шунингдек, ўзлаштирувчи ўсимлик сифатида силлиқ ширинмия қаторига бошқа ўсимликларни ҳам киритиш мумкинми? Бу саволга жавоб бериш учун, биз доривор ўсимликларни шўр тупроқларда интродукция қилиб, шўрга чидамли турларни танлаш муаммосини ҳал этишни мақсад қилдик.

Илмий тадқиқотлар олиб борилган худудларнинг тупроқлари кимёвий таркиби жиҳатидан икки хил даражада бўлиб, бир-биридан кескин фарқ қилади. Мирзачўлда

тажрибалар жойлашган майдонларнинг тупроғида сувда эрувчан тузларнинг зич қолдиғи 2,2-2,5 % ва хлор анионлари 0,3-0,4% ташкил этса, Бухоро воҳасида эса бу кўрсаткич 1,5-1,9% ва хлор анионлари 0,15-0,20% ни ташкил этади.

Илмий тажрибалар ўтказилган майдонларнинг тупроғи Б. В. Фёдоров (1955) классификациясига кўра [11], ўртача ва кучли (ўта кучли) даражада шўрланган тупроқларга хосдир (1.1- жадвал).

1.1- жадвал

Тупроқ шўрланишининг классификацияси

Шўрланиш даражаси	Шўрланиш балли	1 м тупроқ қатламидаги тузнинг таркиби, %		
		Зич қолдиқ*	Cl	SO ₄ ²
Кучсиз шўрланган	I	0,4-0,8	0,01-0,4	0,15-0,30
Шўрланган	II	0,8-1,2	0,04-0,10	0,30-0,45
Ўртача шўрланган	III	1,2-1,6	0,10-0,20	0,45-0,60
Кучли шўрланган	IV	1,6-2,0	0,20-0,30	0,60-0,80
Ўта кучли шўрланган	V	2,0 дан ортиқ	0,30 дан ортиқ	0,80 дан ортиқ

* Зич қолдиқ тупроқда учрайдиган барча тузлар эритмасининг чўкмасидир.

Ўзлаштирувчи ўсимликлар шўрланиш даражасига қараб танланади.

1.Шўрланиш даражаси кучсиз ёки ўртача шўрланган, сувда эрувчан тузларнинг тупроқдаги зич қолдиғи 1,40-1,60% ва хлор (Cl) анионлари 0,005-0,015% бўлган майдонларда беда, маккажўхори, оқ жўхори, кунгабоқар, пахта, райграс каби ўсимликлар танланган эди.

2.Шўрланиш даражаси ўртача ёки кучли, сувда эрувчан тузларнинг тупроқдаги зич қолдиғи 1,6-2,0% ва хлор (Cl) анионлари 0,040-0,100% бўлган майдонларда силлик ширинмия, қалампир ялпиз ва бўёқдор рўян каби ўсимликлар танланди.

3.Шўрланиш даражаси кучли ёки ўта кучли, сувда эрувчан тузларнинг тупроқдаги зич қолдиғи 2,0-2,5% ва ундан ортиқ, хлор (Cl) анионлари 0,300-0,400 % бўлган майдонларда силлик ширинмия ўсимлиги танланди.

Шўр тупроқларнинг ўзлаштирилиши 2 босқичда амалга оширилади.

1 - босқич. Муҳандислик (инженерлик) мелиорацияси: ерларни текислаш (планировка қилиш); зовур (очиқ ва ёпиқ) лар ва ариқлар (лотоклар) очиш; ерларни ҳайдаш ва ҳоказолар.

2 - босқич. Шўрга чидамли ўзлаштирувчи ўсимликларни танлаш ва уларни экиш.

Юқорида айтиб ўтилган ўзлашиш (шўрсизланиш) жараёни ва унга таъсир қиладиган омилларнинг тартиб жиҳатдан тузилиши қуйидаги схемада кўрсатилган (1-расм).

Схемадан кўринадики, ўзлаштирувчи ўсимликларнинг экилиши ва ўстирилиши ўзлашиш жараёнининг асосини ташкил этади ва унга боғлиқ бўлади. Ўзлаштирувчи ўсимликлар экилгандан сўнг, уларнинг ўсиши учун қўлланиладиган агротехник тадбирлар

дастлаб майдондаги тупроқ шароитига ва кейин тўғридан-тўғри ўсимликка таъсир этади. 1-вегетация давомида, ёш ўсимликларда сув микдорининг юқори кўрсаткичи ва доимий ҳолда сақланиши уларнинг шўрга чидамлилигини оширади. Вегетациянинг охирига келиб бир ўсимликда ўртача 5-6 та янги поялар ҳосил бўлади. Ўсимликлар ер устки ва ер остки аъзоларининг жадал ўсиши ҳамда майдонда пояларнинг зичлашганлиги кузатилади. Майдонда тупроқнинг юза қисми дастлаб 50-60% ва сўнгра 80-90% га қопланади. 3-вегетация йилида, ҳисобларга қараганда, 1 м² жойни эгаллаган ўсимликларнинг барглари 16 м² ни қоплайди.

шўрланиш пасая боради. Шўр сувларнинг тупроқнинг пастки қатламидан тепага кўтарилиши тўхтаганидан сўнг, ён атрофдаги зовурларга сизиб бориши бошланади. Бу жараён маълум миқдорда, сувда эрувчан тузларнинг миграциясини таъмин этади (1-расм).

Шундай қилиб, ўзлаштирувчи ўсимликлар ер ости сувлари ва улар орқали сувда эрувчан тузларнинг тупроқ юза қатламларига кўтарилишига тўсик бўлади. Ўзлаштирувчи ўсимликлар, тупроқнинг ўзлашиш жараёнига майдон сув тартибини (режими) ўзгартириши билан таъсир этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуразаков К. Шўр ерларни ўзлаштириш усуллари. –Тошкент: Ўзбекистон, 1973. – 63 б.
2. Закиров К. З., Паузнер Л. Е. Рекомендации по введению солодки голой в культуру на засоленных землях Голодной степи // Информационное сообщение. –Ташкент, Фан, 1973. –№ 86. –28 с.
3. Камилов О. К. Мелиорация засоленных земель Узбекистана. –Ташкент: Фан, 1985. – 237 с.
4. Нерозин А. Е. Сельскохозяйственная мелиорация. –Ташкент: Укитувчи, 1980. –215 с.